

ISSN (o): 3030-3362

№ 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

AXBOROTLARNI HIMOYALASHNING USUL VA VOSITALARI

Ibroximov Nodirbek Ikromjonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Olimov Fayozbek Fazliddin o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada tashkiliy va texnik usullarga, shuningdek kriptografik usullar orqali turli xil axborotlarni himoya qilishning kompleks yondashuvlari tahlil qilingan. Tashkiliy va texnik usullar xavflarni kamaytirish va ma'lumotlarning yaxlitligi, maxfiyligi va mavjudligini ta'minlash uchun mo'ljallangan siyosatlar, protseduralar va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, kriptografik usullar ma'lumotlarni shifrlash orqali himoya qiluvchi matematik algoritmlar va protokollarni o'rganadi va faqat vakolatli shaxslar maxfiy ma'lumotlarga kirishini ta'minlaydi. Ushbu strategiyalarni birlashtirgan holda, maqolada axborotni samarali himoya qilishning ko'p qirrali xususiyatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: axborot, tashkiliy himoya, texnik himoya, xavfsizlik siyosati, kriptotizim, kalit, shifrlash, deshifrlash

METHODS AND MEANS OF INFORMATION PROTECTION

Ibrokhimov Nodirbek Ikromjonovich

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi

Olimov Fayozbek Fazliddin-oglu

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi

Abstract. This article explores complex approaches to information protection, focusing on organizational and technical methods, as well as cryptographic methods. Organizational and technical practices include policies, procedures, and technologies designed to mitigate risks and ensure the integrity, confidentiality, and availability of data. In addition, cryptography studies mathematical algorithms and protocols that protect data by encrypting it and ensuring that only authorized individuals have access to confidential information. Combining these strategies, the paper highlights the multifaceted nature of effective information protection in the digital age.

Keywords: information, organizational protection, technical protection, security policy, cryptosystem, key, encryption, decryption

Kirish. Axborotni himoya qilishning tashkiliy chora-tadbirlari tashkilot ichidagi maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha umumiy strategiyaning muhim tarkibiy qismidir. Ular, birinchi navbatda, inson xatti-harakatlarini va axborot tizimlari bilan o'zaro munosabatlarini tizimlashtirish va tartibga solishga qaratilgan bo'lsa-da, ular tashkilotda xavfsizlik va javobgarlik madaniyatini o'rnatishning ajralmas qismidir [1].

Quyida axborotlarni himoya qilishning bir nechta tashkiliy usullarini batafsil ko'rib chiqamiz:

1. Xavfsizlik siyosatini shakllantirish

Axborot xavfsizligi siyosati (yoki xavfsizlik siyosati) – tashkilotning maqsadlari va vazifalari hamda xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi tadbirlar tavsiflanadigan yuqori darajadagi reja [2]. Xavfsizlik siyosati tashkilotning axborot xavfsizligiga yondashuvi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun xodimlar amal qilishi kerak bo'lgan qoidalar, ko'rsatmalar va tartiblarni belgilaydi. Ushbu siyosat odatda ma'lumotlarni tasniflash, kirishni boshqarish, hodisalarga javob berish va kompaniya resurslaridan maqbul foydalanish kabi sohalarni qamrab oladi. Xavfsizlik siyosati umid va mas'uliyatni aniq belgilash orqali tashkilotdagi har bir kishi axborot xavfsizligini ta'minlashda o'z rolini tushunishini ta'minlashga yordam beradi.

2. Xodimlarga axborot tizimidan foydalanish uchun ruxsatlarni tartiblash

Xodimlarga tashkilotning axborot tizimlariga kirish huquqini berish eng kam imtiyozlar tamoyiliga asoslanishi kerak, ya'ni shaxslarga faqat o'z mehnat vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan ruxsatlarni berish kerak. Bu kirish ruxsatlarini so'rash va tasdiqlash jarayonlarini o'rnatishni, ruxsatlar xodimlarning rollariga mos kelishini ta'minlash uchun muntazam kirish tekshiruvlarini o'tkazishni va endi talab qilmaydigan shaxslar uchun ruxsatni darhol bekor qilishni o'z ichiga oladi. Foydalanuvchilarning kirishini nazorat qilish orqali tashkilotlar ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish yoki shunga o'xshash xavflarni kamaytirishi mumkin.

3. Axborot xavfsizligi talablariga rioya qilmaslik holatlarida javobgarlikni aniqlash va ta'minlash:

Axborot xavfsizligi choralarining samaradorligini ta'minlash uchun javobgarlik muhim ahamiyatga ega. Tashkilotlar xavfsizlik siyosatini amalga oshirish va amalga oshirish uchun mas'ul shaxslarning roli va mas'uliyatini aniq belgilashlari kerak. Bunga muvofiqlikni nazorat qilish, xavfsizlik hodisalarini tekshirish va kerak bo'lganda intizomiy choralarni qo'llash uchun shaxslar yoki jamoalarni tayinlash kiradi. Axborot xavfsizligi talablariga rioya qilish uchun

xodimlarni javobgarlikka tortish orqali tashkilotlar mas'uliyat va xabardorlik madaniyatini oshirishi mumkin.

Axborot xavfsizligini ta'minlashda tashkiliy chora-tadbirlar hal qiluvchi rol o'ynasa-da, ular jismoniy va texnik himoya choralari bilan birlashtirilganda eng samarali hisoblanadi. Ushbu turli xil mudofaa qatlamlarini birlashtirgan holda, tashkilotlar xavfsizlikning insoniy va texnologik jihatlarini ko'rib chiqadigan keng qamrovli xavfsizlik tizimini yaratishi mumkin. Ushbu yaxlit yondashuv xavflarni kamaytirishga yordam beradi va tashkilotning potentsial tahdidlarga qarshi umumiy chidamliligini mustahkamlaydi.

Axborotni muhofaza qilish tizimining juda keng qamrovli o'lchovi bu uning texnik himoyasi bo'lib, bu muhim ahamiyatga ega.

Axborotni texnik himoyasi - amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq texnik, dasturiy va dasturiy-texnik vositalar yordamida axborot xavfsizligini kriptografik bo'lmagan usullar bilan ta'minlashni hisobga oladigan axborotni himoyasidir. Texnik himoya deganda nafaqat axborotning texnik kanallar orqali chiqib ketishining oldini olish, balki axborotni noqonuniy kirishdan, matematik ta'sirlardan, zararli dasturlardan va hokazolardan himoya qilish tushunilishiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Axborotni texnik himoya qilishda ta'sir etilishi mumkin bo'lgan obyektlarga quyidagilarni kiritish mumkin [1]:

- apparat ta'minoti;
- dasturiy ta'minot;
- kommunikatsiyalar (aloqa kanallari yoki kommunikatsiya qurilmalari orqali ma'lumotlarni uzatish va qayta ishlash);
- xizmat ko'rsatuvchi xodimlar;

Texnik himoya vositalari deganda ob'ektni texnik qurilmalar, komplekslar yoki tizimlar yordamida himoya qilish tushuniladi. Texnik vositalarning afzalligi keng ko'lamlil masalalarni hal qilishda, yuqori ishonchlilikda, har tomonlama ishlab chiqilgan himoya tizimini yaratish imkoniyatida, ruxsatsiz kirishga urinishlarga tegishli javob berishda va himoya harakatlarini amalga oshirish usullaridan foydalanishning an'anaviyligida namoyon bo'ladi.

Axborot xavfsizligi tizimining asosiy elementlaridan biri tizimdagi barcha elektron qurilmalarni uzluksiz ishlashi uchun quvvat manbai bilan ta'minlashdan iborat. Axborot tashuvchilarga elektr energiyasini uzatishning to'liq uzilishi kompyuterlar yoki boshqa elektron qurilmalarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, degan noto'g'ri fikr ko'pchilikda mavjud. Aksincha, elektr tarmog'idagi kuchlanishning o'zgarishi yoki yalang'och ko'zga ko'rinmas

buzilishlar tizimdagi qurilmalarga eng katta zarar etkazishi mumkin. Yuqori sezgir elektron qurilmalar, jumladan, kompyuterlar, kalitlar va marshrutizatorlar elektr tarmogʻidagi kuchlanish oʻzgarishlarini darhol sezadi va javob beradi.

Tadqiqot usuli.

Axborotlarni himoya qilishning kriptografik usullari

Hozirda kriptografiya doirasida yechiladigan masalalarga quyidagilar taalluqli [3]:

- axborotning konfidensialligini taʼminlash;
- axborotning yaxlitligini taʼminlash;
- autentifikatsiya usullarini amalga oshirish;
- harakatni rad qila olmaslikni taʼminlash;

Konfidensiallik xususiyati simmetrik va ochiq kalitli (asimmetrik) kriptotizimlar evaziga taʼminlanadi. Yaxlitlik xususiyati kriptografik xesh funksiyalar va raqamli imzolaridan foydalanib amalga oshiriladi. Autentifikatsiya qism tizimi turli kriptografik primitivlar (cryptographic primitives) asosida amalga oshirilishi mumkin. Harakatni rad qila olmaslik xususiyati xabar oluvchining, xabar joʻnatuvchisining oldin joʻnatgan xabar muallifligidan tonishiga urinishidan, himoyalanihini tavsiflaydi. Ushbu xususiyat faqat ochiq kalitli kriptografiya vositalari yordamida taʼminlanadi. Kriptografiyaning yuqorida qayd etilgan masalalari qator kriptografik primitivlardan foydalanib amalga oshiriladi:

- simmetrik kriptotizimlar;
- ochiq kalitli kriptotizimlar;
- kriptografik xesh funksiyalar;
- raqamli imzolar;
- raqamli sertifikatlar;

Quyida keyingi bayonlarda ishlatiluvchi asosiy atamalarga oydinlik kiritiladi.

Alifbo deganda axborotni ifodalashda ishlatiluvchi belgilarning chekli toʻplami tushuniladi. Zamonaviy kriptotizimlarda koʻpincha atigi ikkita simvoldan (0, 1) iborat ikkilik alifbo ishlatiladi. Shuningdek, 26 ta belgidan (harfdan) iborat lotin tili alifbosini, 256 ta belgidan iborat ASCII kompyuter belgilarining alifbosini ham misol sifatida keltirish mumkin.

Ochiq matn – asl, oʻqilishi mumkin boʻlgan xabar;

Shifrmtn – ochiq matnni shifrlangandan keyingi natijasi;

Shifrlash – ochiq matnni shifrmtnga oʻzgartirish jarayoni;

Deshifrlash – shifr matnni ochiq matnga o‘zgartirish jarayoni;

Kalit – shifrlash va deshifrlashda foydalaniladigan axborot;

Bugungi kunda kriptografik usullar raqamli xavfsizlik tizimlarining asosini tashkil etadi, maxfiy ma’lumotlarni ruxsatsiz kirish, buzish va tutishdan himoya qiladi. Axborotni himoya qilish sohasida kriptografik usullar bir qancha muhim maqsadlarga xizmat qiladi. Ular xavfsiz aloqani ta’minlaydi, ma’lumotlar bazalarida yoki qurilmalarda saqlanadigan maxfiy ma’lumotlarni himoya qiladi, foydalanuvchilar va obyektlarning identifikatorlarini tasdiqlaydi va raqamli xabarlar va tranzaksiyalarning yaxlitligi va haqiqiyiligini ta’minlaydi.

Quyida axborotlarni himoya qilishning bir nechta kriptografik usullari keltirilgan:

1. Simmetrik shifrlash

Simmetrik shifrlash - bu ma’lumotlarni shifrlash va deshifrlash uchun bir xil kalit ishlatiladigan axborotlarni himoya qilishning kriptografik usullaridan bir hisoblanadi [4]. Simmetrik shifrlash asimmetrik shifrlashga qaraganda tezroq va samaraliroq bo‘lib, uni katta hajmdagi ma’lumotlarni shifrlash yoki hisoblash resurslari cheklangan tizimlarda ishlatish uchun ideal qiladi.

Simmetrik shifrlash quyidagicha ishlaydi:

1. Kalit yaratish: Simmetrik shifrlashning birinchi bosqichi maxfiy kalitni yaratishdir. Bu kalit odatda ishlatiladigan shifrlash algoritmiga qarab ma’lum uzunlikdagi bitlarning tasodifiy ketma-ketligidir. Simmetrik shifrlashning xavfsizligi ko‘p jihatdan ushbu kalitning maxfiyligiga bog‘liq. Agar xaker kalitga kirish huquqiga ega bo‘lsa, ular ushbu kalit bilan shifrlangan har qanday ma’lumotlarni shifrlashi mumkin.

2. Shifrlash: Simmetrik shifrlash yordamida xabarni shifrlash uchun jo‘natuvchi maxfiy kalitdan va ochiq matnli xabarni shifrlangan matnga aylantirish uchun shifrlash algoritmidan foydalanadi. Shifrlash algoritmi ochiq matn ustida bir qator matematik amallarni bajaradi, uni kalit bilan aralashtirib, shifrlangan matn hosil qiladi. Shifrlangan matn tasodifiy belgilar ketma-ketligi sifatida paydo bo‘ladi va kalitsiz o‘qib bo‘lmaydi.

3. Deshifrlash: Shifrlangan matnning shifrini ochish, ya’ni deshifrlash va dastlabki ochiq matnli xabarni tiklash uchun qabul qiluvchi bir xil maxfiy kalit va algoritmdan foydalanadi. Deshifrlash jarayonida dastlabki ochiq matnli xabarni hosil qilish uchun maxfiy kalit yordamida shifrlangan matnga matematik operatsiyalarni qo‘llaniladi.

1-rasmda yuqorida keltirib o‘tilgan simmetrik shifrlash jarayoning tasviri ko‘rinishi keltirilgan.

Simmetrik shifrlashning xavfsizligi shifrlash algoritmining murakkabligiga va kalitning maxfiyligiga bog'liq. Eng keng tarqalgan simmetrik shifrlash algoritmlari qatoriga Advanced Encryption Standard (AES), Data Encryption Standard (DES) va Triple DES (3DES) kiradi. Ushbu algoritmlar kriptograflar tomonidan ularning xavfsizligini ta'minlash uchun keng qamrovli tahlildan o'tkazildi.

Simmetrik shifrlashdagi muammolardan biri bu kalitlarni boshqarishdir. Xuddi shu kalit ham shifrlash, ham deshifrlash uchun ishlatilganligi sababli, kalit xakerlarning qo'lga tushmasdan jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida xavfsiz tarzda taqsimlanishi kerak. Kalitlarni xavfsiz tarqatish va yangilash uchun kalitlarni almashish protokollari qo'llaniladi.

1-rasm. Simmetrik shifrlash jarayoni

Simmetrik shifrlash bank sektorida muhim rol o'ynaydi va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda samaradorlik va tezlikni ta'minlaydi. Karta operatsiyalari va boshqa to'lov xizmatlarida simmetrik shifrlash shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi va firibgarlik to'lovlarining oldini olish uchun Shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlarini himoya qiladi. Bu muhim resurs xarajatsiz kundalik to'lov operatsiyalari bilan bog'liq xavflarni minimallashtirish uchun juda muhimdir.

1. Asimmetrik shifrlash

Ochiq kalitli shifrlash deb ham ataladigan asimmetrik shifrlash, shifrlash va deshifrlash uchun 2 ta kalitdan, ochiq kalit va yopiq kalit, foydalanadigan kriptografik usul [4]. Ushbu yondashuv simmetrik shifrlashdan ko'ra bir qancha afzalliklarga ega, jumladan xavfsizlikni oshirish va kalitlarni boshqarishda.

Asimmetrik shifrlash quyidagicha ishlaydi:

1. Kalitlarni yaratish: Asimmetrik shifrlashda har bir tomon bir juft kalitni hosil qiladi: ochiq kalit va yopiq kalit. Ushbu kalitlar matematik jihatdan bog‘liq, ammo bitta kalitni boshqasidan olish hisoblash mumkin emas. Ochiq kalit ochiq taqsimlanadi va shifrlash uchun ishlatiladi, yopiq kalit esa sir saqlanadi va shifrnı ochish uchun ishlatiladi.

2. Shifrlash: Xabarnı asimmetrik shifrlash yordamida shifrlash uchun jo‘natuvchi qabul qiluvchining ochiq kalitini oladi va undan ochiq matnli xabarnı shifrlash uchun foydalanadi. Shifrlangandan so‘ng, uni qabul qiluvchi faqat o‘zidagi yopiq kaliti yordamida deshifrlashi mumkin. Maxfiy kalit hech qachon oshkor qilinmaganligi sababli, faqat tegishli qabul qiluvchi xabarning shifrnı ochishi mumkin.

3. Deshifrlash: Shifrlangan matnning shifrnı ochish va asl ochiq matnli xabarnı tiklash uchun qabul qiluvchi yopiq kalitidan foydalanadi. Deshifrlash jarayoni shifrlash jarayoniga teskari jarayon bo‘lib, asl ochiq matnli xabarnı olish uchun shifrlangan matnga yopiq kalitni qo‘llashdan iborat. Yopiq kalit sir saqlanganligi sababli, faqat qabul qiluvchi shifrnı ochishni amalga oshirishi mumkin.

2-rasm. Asimmetrik shifrlash jarayoni

Asimmetrik shifrlash simmetrik shifrlash bilan solishtirganda, birinchi navbatda, kalitlarnı ajratish tufayli xavfsizligi yuqori. Ochiq kalit xavfsizlikka putur yetkazmasdan erkin tarqatilishi mumkin, chunki undan xabarlarnı deshifrlash uchun ishlatib bo‘lmaydi. Agar xaker ochiq kalitni tutib olsa ham, ular tegishli yopiq kalitsiz xabarlarning deshifrlay olmaydi. Bu asimmetrik shifrlashni ishonchsiz kanallar orqali xavfsiz aloqa uchun ideal qiladi.

Asimmetrik shifrlashda kalitlarni boshqarish kalit juftlarini xavfsiz yaratish, tarqatish va himoya qilishni o'z ichiga oladi. Yopiq kalit sir bo'lib qolishi kerakligi sababli, ruxsatsiz kirishning oldini olish uchun mustahkam xavfsizlik choralarini qo'llash juda muhimdir. Kalitlarni boshqarish tizimlari ko'pincha shifrlash tizimining yaxlitligini saqlash uchun kalitlarni almashtirish, kalitlarni saqlash va kalitlarni bekor qilish mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

Asimmetrik shifrlash xavfsiz aloqa protokollari (masalan, SSL/TLS), raqamli imzolar, xavfsiz elektron pochta (masalan, PGP, S/MIME) va xavfsiz fayllarni uzatish (masalan, SSH, SCP) kabi turli ilovalarda keng qo'llaniladi. Shuningdek, u zamonaviy kriptografik tizimlarning asosiy qismi bo'lib, shaxsiy va korporativ muhitda ma'lumotlarni himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Olingan natijalar va xulosalar.

Axborotni himoya qilishning turli usullari va vositalarini tahlil qilish bir qancha muhim xulosalarga olib keldi. Tashkiliy va texnik usullar ma'lumotlar xavfsizligi uchun yetarli asoslarni yaratishda, jumladan, mustahkam siyosatni amalga oshirish, xavflarni har tomonlama baholash va ilg'or monitoring tizimlarini yaratishda samarali ekanligi ko'rsatildi. Kriptografik usullar ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini ta'minlash uchun, ayniqsa shifrlash algoritmlari va xavfsiz kalitlarni boshqarish amaliyoti orqali muhimligini isbotladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, kriptografik yechimlar bilan bir qatorda tashkiliy va texnik usullarni o'z ichiga olgan axborotni himoya qilishga yaxlit yondashuv raqamli va o'zaro bog'liq bo'lgan zamonaviy muhitda ma'lumotlarni himoya qilish uchun juda muhimdir. Ushbu ko'p qirrali strategiya nafaqat xavfsizlikni kuchaytiradi, balki axborot tizimlariga ishonch va ishonchlilikni ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, I. M., & Turg'unov, N. A. (2016). Axborot xavfsizligi asoslari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi.
2. G'aniyev, S. K., Karimov, M. M., & Tashev, K. A. (2017). Axborot xavfsizligi. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. G'aniyev, S. K., G'aniyev, A. A., & Xudoyqulov, Z. T. (2020). Kiberxavfsizlik asoslari. Toshkent: Aloqachi.
4. Akbarov, D. Y., Xasanov, P. F., Xasanov, X. P., Axmedova, O. P., & Xolimtayeva, I. U. (2018). Kriptografiyaning matematik asoslari. Toshkent: Aloqachi.
5. Aripov, M., & Matyakubov, A. S. (2014). Axborotlarni himoyalash usullari. Toshkent: Universitet.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.